

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15277094>

**ДОСВІД СПІВПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА З
УНІВЕРСИТЕТАМИ ЄВРОПИ ТА ЯПОНІЇ**

Ольга НІКОЛЕНКО

*(Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7374-7226>

Катерина НІКОЛЕНКО

*(Львівський національний університет
імені Івана Франка, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1299-8483>

Olha Nikolenko, Kateryna Nikolenko. Experience of Cooperation of Poltava V. H. Korolenko National Pedagogical University with Universities of Europe and Japan. The article discusses the cooperation experience between Poltava V.H. Korolenko National Pedagogical University and universities in Europe and Japan. The peculiarities of implementing the international project “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine's Multilingual Education and European Integration/MultiEd” in 2019-2024 are highlighted. The article reveals the peculiarities of creating a consortium of Ukrainian and European universities and its positive impact on the educational process. In addition, the authors demonstrated the results of the COIL project 2023, in which KP University (Copenhagen, Denmark) and Poltava V.H. Korolenko National Pedagogical University participated. The cooperation was aimed at realizing global development goals in teaching English. In 2020-2025, Poltava V.H. Korolenko National Pedagogical University and Saitama University (Japan) will

implement another COIL project - international scientific student seminars that provide students with not only new knowledge and skills but also experience in intercultural interaction and cooperation in an international context. The article's authors believe combining CLIL and COIL technologies will improve English language skills. Expanding the range of countries participating in international COIL projects would also be advisable.

Keywords: *higher education, international project, Erasmus+, COIL, CLIL, international student seminars, global goals, survey, Bloom's taxonomy.*

Глобалізація вищої освіти є важливою частиною сучасного суспільства. Від неї залежить розвиток суспільства в майбутньому. Незважаючи на війну, Україна включена в систему глобалізації Європейського Союзу та інших країн. Європейська комісія у 2018 році затвердила Рекомендації у сфері освіти для всіх країн, які є членами Європейського Союзу (27 країн), а також для країн, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу (5 країн, серед яких є Україна). З 2018 року ці рекомендації використовуються у сфері середньої та вищої освіти України.

Рекомендації Європейського Союзу знайшли відображення в державних стандартах освіти України. Перш за все – це орієнтація на ключові компетентності. Напрями освіти (мова і література, математика, історія та громадянське суспільство, мистецтво тощо) також є спільними для України та Європейського Союзу.

У Європі і в Україні багато уваги приділяється вільній траєкторії учнів. У галузі вищої освіти є обов'язкові курси, а є курси за вибором (їх не менше 30%). Студенти університету можуть вільно обирати вибіркові курси в межах спеціальності, але не тільки. Вони мають право обирати курси іншої спеціальності або загальні курси для розвитку своєї особистості. Нині навіть школярі мають право обирати курси вільного вибору на свій розсуд, особливо це стосується

старшої школи, яка наразі на шляху реформ. Із 2027 року учні зможуть вільно обирати курси в межах свого профілю навчання, а також поза ним.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка є учасником міжнародних програм Європейського Союзу. ПНПУ бере участь у програмі Еразмус+ на двох рівнях КА 1 і КА 2. На першому рівні здійснюється спільна діяльність та академічна мобільність між університетами-партнерами. А на другому рівні (це вищий рівень) створюються консорціуми університетів для вирішення спільних освітніх завдань. У 2019-2024 роках ПНПУ узяв участь у такому консорціумі університетів у рамках спільного проєкту “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd”.

У цьому консорціумі брали участь університети з України (зокрема Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), а також університети Гейдельберга (Німеччина), Астона (Великобританія), Тарту (Естонія) та інші. Мета проєкту – вдосконалення підготовки викладачів англійської мови в рамках мультикультурної освіти та європейської інтеграції. Кожен університет відповідав за певну частину проєкту. Хтось готував нові курси, хтось розробляв цифрові технології, хтось акумулював нові методики й розробляв навчальні матеріали тощо.

В результаті у ПНПУ та в університетах-партнерах було введено спільні курси в освітні програми й навчальні плани, створено спільний контент для цих курсів, розроблено й апробовано спеціальну платформу, де майбутні вчителі могли брати матеріали. Це виявилось дуже корисним для всіх університетів.

Окрім того, з 28 вересня 2023 р. по 9 листопада 2023 р. тривала співпраця викладачів і студентів ПНПУ імені В.Г. Короленка і Університету КР у межах COIL (Collaborative Online International Learning). Організаторка і натхненниця проєкту – викладачка КР Університету Кетрін Вотсон. Співорганізаторки – завідувачка кафедри англійської філології, доцент Марина Зуєнко, завідувачка кафедри світової літератури, професорка Ольга Ніколенко.

У COIL (КР – ПНПУ) взяли участь 39 студентів, які навчаються в інтернаціональній групі за програмою ERASMUS+ в КР Університеті та студенти факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка.

У проєкті були задіяні студенти-представники 11 країн: Франція, Велика Британія, Німеччина, Південна Корея, Італія, Іспанія, Ірландія, Грузія, Японія, Канада, Україна.

COIL (КР – ПНПУ) був спрямований на осмислення глобальних цілей 13 (клімат) і 15 (збереження життя) у процесі міжкультурної комунікації молоді та виконання спільних завдань в аспекті розвитку навичок викладання англійської мови.

Етапи проєкту COIL за участю міжнародної групи студентів КР та ПНПУ були наступними. 1) Підготовча робота, проведена окремо в кожному університеті. 2) Перше онлайн-навчання. Викладачі продемонстрували різні методи та техніки викладання. Студенти не тільки слухали лекторів, а й брали участь у мобільних онлайн-групах, де обговорювали запропоновані питання. 3) Групи працювали окремо над послідовністю викладання, використовуючи глобальні цілі. Також групи співпрацювали з групою з іншого університету, самостійно організовували онлайн-зустрічі для презентації послідовності викладання. 4) Друга сесія онлайн-навчання. Студентські групи продемонстрували методи та прийоми викладання англійської мови на прикладі глобальних цілей суспільного розвитку. Потім групи студентів спільно переглянули проєкти один одного. 5) Опитування, загальна оцінка проєкту.

Наприкінці COIL (КР – ПНПУ) було проведено опитування з 15 по 25 листопада 2023 року, в якому взяли участь 39 студентів.

По завершенню COIL (КР – ПНПУ) з 15 по 25 листопада 2023 р. було проведено опитування, в якому взяли участь 39 студентів. Мета опитування – з'ясувати ефективність COIL та пошуки шляхів його покращення та розширення.

Викладачі (Ольга Ніколенко, Кетрін Ватсон, Марина Зуєнко) розробили анкету для студентів, яку вони заповнили самостійно, добровільно і анонімно з допомогою гугл форми.

В основу опитування було покладено таксономію Б. Блума, який виділив три сфери освітньої діяльності:

1) когнітивна сфера (знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінювання, синтез);

2) афективна або емоційно-ціннісна сфера (сприйняття, реагування, засвоєння цінностей, організація цінностей, поширення цінностей, ставлення);

3) психомоторна сфера (отримання інформації про психомоторне вміння/навичку (приклад, опис), осмислення, застосування на практиці, оцінка результату, корегування, алгоритм повторення).

На підставі таксономії Б. Блума в анкеті було 18 запитань (по 6 для кожної сфери).

Як показало опитування, СОІЛ (КР – ПНПУ) 2023 року був загалом успішним. Поєднання глобальних цілей із розвитком умінь викладання англійської мови є дуже ефективним. Більшість студентів висловили позитивне ставлення до СОІЛ і були активними під час проєкту. Цілі глобального розвитку викликали значний інтерес у студентів. Водночас вони не лише сприймали інформацію від викладачів, а й діяли творчо і самостійно, навчилися взаємодії в міжнародному середовищі, набули нових умінь в аспекті викладання англійської мови та міжкультурної комунікації. Студенти відзначили важливість набутого досвіду у процесі СОІЛ для своєї викладацької або іншої професійної діяльності в майбутньому.

Водночас опитування показало, що необхідно покращити структурну організацію СОІЛ, створити більше можливостей для групової роботи студентів, їхньої ефективної комунікації та взаємодії, звернути увагу на емоційну атмосферу СОІЛ, більше працювати над створенням психологічно комфортного онлайн

середовища, а також продовжити пошук різних видів діяльності для збільшення творчої активності студентів.

Українсько-данський проект COIL 2023 стосувався методики викладання англійської мови. В результаті цього проекту студенти набули нових навичок викладання англійської мови, а також розширили своє розуміння глобальних цілей і навчилися спілкуватися в міжнародному середовищі.

Водночас Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бере участь ще в одному COIL проєкті. Це науковий COIL. Він стосується проведення міжнародних наукових семінарів студентів України та Японії.

З 2020 року Університет Сайтама (Японія) ініціював довгостроковий проєкт COIL з Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка (Україна). У 2021 році до цього проєкту приєднався Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна). Таким чином, українсько-японський проєкт COIL триває вже понад п'ять років. Професори Сусуму Нонака, Ольга Ніколенко та Лідія Мацевко-Бекерська організували міжнародні наукові студентські семінари (англійською мовою), які присвячені літературі та мистецтву різних країн світу.

За п'ять років змінилося кілька поколінь українських та японських студентів, але ця форма співпраці COIL продовжує бути цікавою для сучасної молоді. Особливо важливим COIL став для студентів у період повномасштабного вторгнення російських військ в Україну з 24 лютого 2022 року. У небезпечному та абсурдному світі національні та загальнолюдські цінності культури виявилися вкрай необхідними для молоді. Студенти знаходять на цих семінарах не лише нові знання та навички, а й духовну підтримку у важкі часи. Вони обговорюють складні питання сучасності та усвідомлюють виняткову важливість літератури і мистецтва для розвитку світу.

До і після студентських семінарів професори Сусуму Нонака, Ольга Ніколенко і психолог Даннінг Жао провели опитування серед учасників, щоб

визначити освітню ефективність та психологічне сприйняття міжнародних семінарів студентами.

На підставі опитування було з'ясовано, що найголовнішими навчальними/пізнавальними моментами як для українських, так і для японських студентів, були такі: 1) поглиблення розуміння літератури (особливо її універсальності); 2) поглиблення міжкультурного розуміння.; 3) покращення навичок спілкування англійською мовою.

Найціннішими для українських студентів стали: 1) міжнародний обмін та отримання нових перспектив; 2) комунікативні навички та особистісне зростання (знання англійської мови, позитивність, навички презентації та ведення дискусій тощо); 3) поглиблене розуміння літератури та соціальних питань.

Найважливішими для японських студентів під час семінарів були: 1) позитивне ставлення до презентацій та дискусій англійською мовою; 2) навчання з самого формату проведення семінару та дискусії; 3) усвідомлення соціальних питань (особливо гендерних) та міжкультурного взаєморозуміння.

Водночас під час проведення міжнародних українсько-японських семінарів були й труднощі. Трійка найголовніших труднощів, визначених українськими студентами, була такою: 1) труднощі з розмовною англійською мовою; 2) виклики в управлінні часом і роботі в команді; 3) технічні проблеми. Труднощі для японських студентів були: 1) труднощі з розмовною англійською мовою. 2) труднощі у формуванні думок та запитань.

Студенти обох країн відчували занепокоєння щодо розмови англійською мовою та мали труднощі з участю в дискусіях. Українські студенти відчували труднощі з командною роботою та координацією часу, а також стикалися з технічними проблемами. Японські студенти не встигали за швидкістю англійської мови українських студентів.

Але загалом проведене опитування показало успішність проєкту SOIL, у якому взяли участь професори й студенти ПНПУ та Університету Сайтама.

На підставі п'ятирічного досвіду українсько-японських міжнародних семінарів можна зробити певні висновки. Досвід міжкультурної комунікації для студентів обох країн є вкрай важливим. Для українських студентів дуже важливим є спілкування, взаєморозуміння, дружба з представниками іншої країни. Українські студенти демонструють прагнення до знань, спілкування та зв'язку з цивілізованим світом. Українські студенти хочуть відкрито обговорювати питання культури, молоді та суспільства.

За результатами опитування ми з'ясували, що японські студенти в першу чергу прагнуть покращити свій рівень володіння англійською мовою та комунікативні навички за допомогою COIL. Однак, якщо студенти будуть більше цікавитися своїми однолітками та культурою, яку вони представляють, їхній рівень володіння англійською мовою та комунікативні навички, ймовірно, покращаться.

Ми припускаємо, що одним із способів покращити комунікативні навички студентів може бути поєднання технологій COIL (Collaborative Online International Learning) та CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ми спробуємо це зробити на наступних семінарах.

Ми також повинні розглянути можливість проведення семінарів за участі трьох або більше країн. У майбутньому ми також хочемо об'єднати студентів з різних країн для спільних дослідницьких проєктів. Ми сподіваємося, що такі мультикультурні групи дозволять студентам краще спілкуватися, обмінюватися культурним досвідом і розвивати академічні та соціальні навички.

References:

- Grynova, M., Nikolenko, O., Watson, C., Zuyenko, M., Pedersen, R., & Kohut, I. (2024). Cooperative online international learning (COIL): Course development and evaluation by the students of Poltava V. H. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine, and University College Copenhagen, Denmark. *Vytoky pedahohichnoi maisternosti*, 33, 59–65.

- Nonaka, S., & Nikolenko, O. (Eds.). (2021). *Perspectives of World Literature and Cultural Studies: Collection of research papers by students and graduate students of Poltava V. H. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine) and Saitama State University (Japan)*. Lebed'.
- Nonaka, S., Nikolenko, O., & Nikolenko, K. (Eds.). (2022). *Perspectives of World Literature and Cultural Studies: Collection of research papers by students and graduate students of Saitama State University (Japan), Poltava V. H. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine) and Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)*, Vol. 2. Lebed'.
- Nonaka, S., Matsevko-Bekerska, L., & Nikolenko, K. (Eds.). (2023). *Perspectives of World Literature and Cultural Studies: Collection of research papers by students and PhD students of Saitama University (Japan), Poltava V. H. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine) and Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)*, Vol. 3. Lebed'.